

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 6,
ISSUE 1 **2025**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

№ 1
2025

ISSN: 2181-0990

DOI: 10.26739/2181-0990

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ | MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфонсо де ла Фуэнте Хернандес

(De La Fuente Hernandez Luis Alfonso)
профессор, член Европейского общества репродукции
человека и эмбриологии (Prof. Medical Director of
the Instituto Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain))

Зуфарова Шахноза Алимджановна

Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
(Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor)

Агабьян Лариса Рубеновна

к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна

д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета (Doctor of Medical Sciences,
Professor, Samarkand State Medical University)

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич

д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна

д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Ответственный секретарь:

Махмудова Севара Эркиновна
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Окулов Алексей Борисович

д.м.н., профессор Московского государственного
медико-стоматологического университета (Россия)
Doctor of Medical Sciences, professor Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Russia).

Аллазов Салах Алазович

д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна

д.м.н., Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Samarkand
State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна

д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович

д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович

д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович

PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ

1. **Агабабян Лариса Рубеновна, Хуррамова Фарзона Ботурзода** РВОТА БЕРЕМЕННЫХ: ЭТИОПАТОГЕНЕЗ, МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ/ NAUSEA AND VOMITING IN PREGNANCY: ETIOPATHOGENESIS, DIAGNOSTIC METHODS, AND CLINICAL RECOMMENDATIONS / HOMILADORLIKDA QAYT QILISH: ETIOPATOGENEZ, DIAGNOSTIKA USULLARI VA KLINIK TAVSIYALAR.....6
2. **Асилова Саодат Убаевна, Кузиев Голиб Алишерович, Назирова Муяссар Убаевна, Назаров Ровшан Бахадирович** ПОКАЗАТЕЛИ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ДЕНСИТОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ПРОКСИМАЛЬНОГО КОНЦА БЕДРЕННОЙ КОСТИ У ЖЕНЩИН ПЕРИМENOПАУЗАЛЬНОГО ПЕРИОДА/ PERIMENOPAUSAL DAVRDAGI AYOLLARDA SON SUYAGINING PROKSIMAL UCHI SINISHI ULTRATOVUSHLI DENSITOMETRIK TADQIQOTLAR KO'RSATKICHLARI/ULTRASOUND DENSITOMETRIC RESEARCH METHODS FOR PROXIMAL END HIP BONE FRACTURES IN PERIMENOPAUSAL WOMEN.....10
3. **Indiaminova Gulrux Nuriddinovna, Azizova Suman Abduraxmonovna** O'TKIR RESPIRATOR INFEKSIYALAR VA HOMILADORLIK, GEMOSTAZ TIZIMIGA TA'SIRI/ОСТРЫЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ И БЕРЕМЕННОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА СИСТЕМУ ГЕМОСТАЗА/ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS AND PREGNANCY, INFLUENCE ON THE HEMOSTASIS SYSTEM.....14
4. **Negmadjanov Baxodur Boltayevich, Mamatkulova Moxigul Jahangirovna, Begmirzayeva Nigora Ibragimovna** QIZLARNING REPRODUKTIV FUNKSIYASIGA QARINDOSHLIK NIKONINING TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ РОДСТВЕННОГО БРАКА НА РЕПРОДУКТИВНУЮ ФУНКЦИЮ ДЕВОЧЕК/THE IMPACT OF CONSANGUINEOUS MARRIAGE ON THE REPRODUCTIVE FUNCTION OF GIRLS.....18
5. **Negmadjanov Baxodur Boltayevich, Shopo'latov Erkin Xoltejiyevich, Samadova Mashhura Yoqubjon qizi** BUYRAK USTI BEZI RO'STLOG'INING TUG'MA DISFUNKSIYASI BO'LGAN QIZLARDA REPRODUKTIV TIZIM SHAKLLANISH XUSUSIYATLARI/ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕВОЧЕК С ВРОЖДЕННОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ/ CHARACTERISTICS OF THE FORMATION OF THE REPRODUCTIVE SYSTEM IN GIRLS WITH CONGENITAL DYSFUNCTION OF THE ADRENAL CORTEX.....22
6. **Shavazi Nargiz Nuraliyevna, Rayimjanova Kamilla Farxodovna** MUDDATIDAN OLDINGI TUG'RUQ XAVFI BO'LGAN HOMILADOR AYOLLARNI DIAGNOSTIKA QILISHNI OPTIMALLASHTIRISH/OPTIMIZACIYA DИAGНОСТИКИ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С УГРОЖАЮЩИМИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМИ РОДАМИ/ OPTIMIZATION OF DIAGNOSTICS OF PREGNANT WOMEN WITH THREATENED PREMATURE BIRTH.....27
7. **Tugizova Dildora Ismailovna, Mamarizayeva Nafosat Zoxidjon qizi** YELBO'G'OZ O'TKAZGAN AYOLLAR REABILITACSIYASI/РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕНЩИН ПЕРЕНЕСШИХ ПУЗЫРНЫЙ ЗАНОС/REHABILITATION OF WOMEN WHO HAVE EXPERIENCED MOLAR PREGNANCY.....30
8. **Fayzullayeva Munira Alisher qizi, Tugizova Dildora Ismoilovna** TUBEKTOMIYA O'TKAZILGAN AYOLLAR REABILITACSIYASI/РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ОДНОСТОРОННЕЙ ТУБЭКТОМИИ/ REHABILITATION OF WOMEN AFTER UNILATERAL SALPINGECTOMY.....37
9. **Shavazi Nargiz Nuraliyevna, Khasanova Durdona Togoymurodovna** OPTIMIZATION OF EARLY DIAGNOSIS AND PREVENTION OF INTRAHEPATIC CHOLESTASIS IN PREGNANT WOMEN/HOMILADOR AYOLLARDA JIGAR ICHI XOLESTAZINI ERTA TASHXISLASH VA PROFILAKTIKASINI TAKOMILLASHTIRISH/OPTIMIZACIYA RANNEY DИAGНОСТИКИ И ПРОФИЛАКТИКИ ВНУТРИПЕЧЕНОЧНОГО ХОЛЕСТАЗА У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН.....43

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

1. **Амонова Мадина Фуркатовна, Аралова Жамила Хусниддиновна** ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВИТАМИНА Д НА ПОКАЗАТЕЛИ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ У ЖЕНЩИН В МЕНОПАУЗЕ/INFLUENCE OF VITAMIN E CONTENT ON BONE MINERAL DENSITY IN WOMEN IN MENOPAUSE/MENOPAUSADAGI AYOLLARDA SUYAK TO'QIMASI MINERAL ZICHLIGI KO'RSATKICHLARIGA D VITAMININING TA'SIRI.....50
2. **Кариев Саидахроп Саидасланович, Абдурахмонов Камолитдин Дусткобилович** ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СПЕРМОГРАММЫ У МУЖЧИН, ДО И ПОСЛЕ COVID-19/ERKAKLARDA SPERMOGRAMMA KO'RSATKICHLARINING COVID-19 INFEKSIYASIDAN OLDIN VA KEYIN O'ZGARISHI TENDENTSIYALARI/TENDENCIES OF SPERMOGRAM PARAMETERS IN MEN, BEFORE AND AFTER COVID-19.....55
3. **Карабаева Маржона Аминжоновна, Худоярова Дилдора Рахимовна, Карабаев Аминжон Гадаевич** НАРУШЕНИЕ РОДОВОЙ ДЯТЕЛЬНОСТИ РОДИЛЬНИЦ ПРИ ЖЕЛЕЗОДИФИЦИДНОЙ АНЕМИИ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ/OG'IR TEMIR TANQISLIGI ANEMIYASI BILAN KASALLANGAN TUG'ADIGAN AYOLLARDA TUG'ISH FAOLIYATINI BUZILISHI/VIOLATION OF LABOR ACTIVITY OF MATERNITY PATIENTS WITH SEVERE IRON DEFICIENCY ANEMIA.....60
4. **Indiaminova Gulrux Nuriddinovna** O'TKIR RESPIRATOR KASALLIK O'TKAZGAN HOMILADORLARDA GESTACSIYA DAVRINING XUSUSIYATLARI/ ОСОБЕННОСТИ ПЕРИОДА ГЕСТАЦИИ У БЕРЕМЕННЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ОСТРЫЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ/ FEATURES OF THE GESTATION PERIOD IN PREGNANT WOMEN WHO HAVE SUFFERED FROM ACUTE RESPIRATORY DISEASES.....64
5. **Muratova Nigora Jurayevna, Miralimova Nigora Abdurashidovna, Sulaymonova Nodira Jumayevna** BACHADON MIOMASINING TURLARIGA BOG'LIQ HOLDA XOMILODARLIK VA TUG'RUQNING KECISHI XUSUSIYATLARI/ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА УЗЛОВ МИОМЫ/ FEATURES OF THE COURSE OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH DEPENDING ON THE TYPE OF FIBROID NODULES.....67
6. **Valiev Shukhrat** IMPACT OF UTERINE CLOSURE METHOD AFTER CESAREAN SECTION ON REPRODUCTIVE OUTCOMES/KESAR KESISH AMALIYOTIDAN SO'NG BACHADON YOPISH USULINING REPRODUKTIV NATIJALARGA TA'SIRI/ ВЛИЯНИЕ МЕТОДА УШИВАНИЯ МАТКИ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ НА РЕПРОДУКТИВНЫЕ ИСХОДЫ.....72
7. **Valiev Shukhrat Negmadjanov Bakhodur Boltayevich** FACTORS INFLUENCING THE CHOICE OF UTERINE SUTURING METHOD DURING CESAREAN SECTION: ANALYSIS OF ANAMNESTIC DATA/KESAR KESISH AMALIYOTIDA BACHADONNI TIKISH USULINI TANLASHGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR: ANAMNESTIK MA'LUMOTLARNI TAHLIL QILISH/ФАКТОРЫ,

ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫБОР МЕТОДА УШИВАНИЯ МАТКИ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ: АНАЛИЗ АНАМНЕСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ.....	76
8. Fayzullaeva Hilola Bakhronovna THE ROLE OF ANTITIPOXANS IN CORRECTING ACID BASE STATE IN THE BLOOD IN INFANTS BORN WITH CHRONIC HYPOXIA/SURUNKALI GIPOKSIYA BILAN TUG'ILGAN CHAQALOQLARDA QONDAGI KISLOTA ASOSINI TUZATISHDA ANTITIPOKSANLARNING ROLI/РОЛЬ АНТИТИПОКСАНОВ В КОРРЕКЦИИ КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО СОСТОЯНИЯ КРОВИ У НОВОРОЖДЕННЫХ, РОДИВШИХСЯ С ХРОНИЧЕСКОЙ ГИПОКСИЕЙ.....	80

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

1. Маматкулова Мохигул Джахангировна АНЕМИЧЕСКАЯ ФОРМА АПОПЛЕКСИИ ЯИЧНИКА/ANEMICAL FORM OF OVARIAN AROPLEXY/TUXUMDON AROPLEKSIYASINI ANEMIK SHAKLI.....	83
--	----

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ/ LITERATURE REVIEW
УДК 616.24-002-615.849.053.1

Агабабян Лариса Рубеновна

Д.м.н., профессор

Самаркандский государственный медицинский университет
Самарканд, Узбекистан

Хуррамова Фарзона Ботурзода

Самаркандский государственный медицинский университет
Самарканд, Узбекистан

РВОТА БЕРЕМЕННЫХ: ЭТИОПАТОГЕНЕЗ, МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

For citation: Agababyan Larisa Rubenovna, Khurramova Farzona Boturzoda, Nausea and vomiting in pregnancy: etiopathogenesis, diagnostic methods, and clinical recommendations (literature review), Journal of reproductive health and uro-nephrology research. 2024, vol. 6, issue 1 pp.6-9

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15110807>

Agababyan Larisa Rubenovna

DSc, professor

Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan

Khurramova Farzona Boturzoda

Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan

NAUSEA AND VOMITING IN PREGNANCY: ETIOPATHOGENESIS, DIAGNOSTIC METHODS, AND CLINICAL RECOMMENDATIONS (LITERATURE REVIEW)

Agababyan Larisa Rubenovna

t.f.d., professor

Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Samarqand, O'zbekiston

Khurramova Farzona Boturzoda

Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Samarqand, O'zbekiston

HOMILADORLIKDA QAYT QILISH: ETIOPATOGENEZ, DIAGNOSTIKA USULLARI VA KLINIK TAVSIYALAR (ADABIYOTLAR TAHLILI)

Самым частым осложнением первого и начала второго триместра беременности является тошнота и рвота беременных [30]. От 50 до 80% беременных жалуются на тошноту и 50% из них имеют многократную рвоту [4; 31]. Очень часто это состояние требует госпитализации, т.к. в 3% случаев влечет за собой дегидратацию и кетоз [15]. Вместе с этим следует отметить тот факт, что в 90% случаев рвота представляет собой одно из физиологических проявлений беременности и только в 10% - это тяжелое осложнение беременности [5; 34]. Принципиальными отличиями этих двух состояний является то, что при рвоте беременных, как патологического проявления процесса гестации, отмечаются значительные последствия для состояния беременной женщины - гиповолемия, эндогенная интоксикация, гипопроteinемия, гиперкоагуляция, тканевый ацидоз - что приводит к полиорганной недостаточности. Несмотря на это, до

сих пор причина развития этого осложнения беременности до сих пор окончательно не выяснена. Предложено множество теорий: от психологической предрасположенности до эволюционной адаптации защиты матери и плода от некоторых потенциально опасных продуктов, а так же нарушений процессов адаптации организма матери к чужеродного белку [3; 21;11]. Однако, исследования выделили несколько факторов риска развития тошноты и рвоты беременных: нарушение функции щитовидной железы [19]; высокий ИМТ и преддиабет, употребление трансжиров до беременности [12; 13; 23], стресс, пузырный занос, Helicobacter pylori [3; 9; 22; 28]. К факторам риска так же относят высокий уровень ХГЧ и эстрадиола [16; 31; 36].

Принимая во внимание разнообразие клинических проявлений, следует проводить внимательную дифференциальную диагностику с такими заболеваниями, как заболевания желудочно-

кишечного тракта, включая гастриты, энтериты, язвенную болезнь желудка и 12-ти перстной кишки, вирусные гепатиты и другие заболевания печени, мигрень, пиелонефрит, недостаток витамина Д [3; 11; 18; 30].

Классификация рвоты беременных на основании МКБ-10:

021 – чрезмерная рвота беременных

0.21.0 – рвота беременных легкая или неуточненная, начинающаяся в сроки до 22 недель беременности

0.21.1 – чрезмерная или тяжелая рвота беременных с нарушением обмена веществ (чрезмерная/тяжелая рвота беременных, начинающаяся в сроки до 22 недель беременности, с такими нарушениями обмена веществ, как: истощение запаса углеводов, дегидратация, нарушение водно-солевого равновесия)

0.21.2 – поздняя рвота беременных (чрезмерная рвота, начавшаяся в сроки после 22 недель беременности)

0.21.8 – другие формы рвоты, осложняющей беременность (осложняющая беременность рвота, обусловленная заболеваниями, классифицированными в других рубриках)

0.29.9 - рвота беременных неуточненная

В нашей стране имеется национальный клинический протокол «Тошнота и рвота беременных», утвержденный МЗ в 2024 году [Национальный клинический протокол «Тошнота и рвота беременных», Ташкент, 2024]. В данном документе рвоту беременных предлагается классифицировать по модифицированной шкале PUQE (Pregnancy -Unique Quantification of Emesis/Nausea), на основании которой оказывается помощь и оценивается состояние беременной в процессе лечения (таб.1)

Таблица 1

Модифицированный индекс PUQE (заимствовано из Национальный клинический протокол «Тошнота и рвота беременных», Ташкент, 2024)

1-й вопрос: как долго чувствовали Вы тошноту, неприятные ощущения или боль в желудке в течение последних 24 часов?				
Не было	1 час и меньше	2-3 часа	4-6 часов	Более 6 часов
1 балл	2 балла	3 балла	4 балла	5 баллов
2-й вопрос: была ли у Вас рвота и сколько раз в течение последних 24 часов?				
Не было	1-2 раза	3-4 раза	5-6 раз	7 и более раз
1 балл	2 балла	3 балла	4 балла	5 баллов
3-й вопрос: сколько раз у Вас были позывы, которые не привели к рвоте?				
Не было	1-2 раза	3-4 раза	5-6 раз	7 и более раз
1 балл	2 балла	3 балла	4 балла	5 баллов

Интерпретация полученных данных проводится после подсчета баллов:

6 баллов и менее – легкая тошнота/рвота

7-12 баллов – умеренная рвота

13 баллов и более – выраженная рвота

*Схема Австралийского общества АиГ 2019

Рис.1. Лечение рвоты беременных (Managing nausea and vomiting in pregnancy in a primary care setting. The Royal Australian College of General Practitioner, 2019)

Следует отметить, что окончательное решение вопроса о степени выраженности рвоты беременных производится на основании сочетания всех клинических и лабораторных симптомов, включая состояние гемодинамики, потерю веса, сухость кожи, повышение температуры и др. [10;18]. В связи с отсутствием единой классификации степени выраженности рвоты беременных, отсутствуют стандартные механизмы ведения пациенток и оказания помощи при этом осложнении беременности [26;32;35]. Хотя вышеописанный национальный протокол МЗ РУз предлагает различные медикаментозные и немедикаментозные методы лечения, включающий фармакологические противорвотные препараты первой, второй, третьей линии, а так же имеются рекомендации АСОГ от 2018 года [1; 11;13] по фармакологической коррекции рвоты беременных, тем не менее прогноз эффективности различных методов терапии отсутствует. Предлагаются препараты витамина В₆, доксиламин [11; 28; 35], прометазин, метаклопрамид, кортикостероидные препараты, ингибиторы протонной помпы, инфузионная терапия [Национальный клинический протокол «Тошнота и рвота беременных», Ташкент, 2024].

Большинство современных данных свидетельствуют о необходимости вмешательств при развитии рвоты беременных. Установлено, что ранее вмешательство предотвратит переход симптомов легкой степени выраженности в средне-тяжелую и тяжелую форму, снизит стоимость лечения, выдачу листков нетрудоспособности, самое главное – при этом снизится материнская заболеваемость и смертность от таких осложнений, как тромбоз легочной артерии [7;8; 21; 30]. На рис. 1.3 представлена схема лечебных мероприятий Австралийского колледжа акушеров-гинекологов при различных степенях выраженности рвоты беременны.

Необходимость изучения методов диагностики и уточнение тактики лечения рвоты беременных определяется теми осложнениями, которые следуют за рвотой беременных. Помимо легкоустраняемых осложнений, таких, как нарушение электролитного баланса и кислотно-щелочного равновесия, рвота беременных приводит к более серьезным осложнениям. В этом ряду энцефалопатия Вернике, нарушение функции печени и почек, разрыв пищевода, пневмоторакс, кровоизлияние в сетчатку [2; 6; 7; 24]. Некоторые исследования подтверждают теорию о взаимном отягощении рвоты беременных, т.е. состояния матери, и состояния плода [20], подчеркивая, что дети, рожденные от матерей, страдающих чрезмерной рвотой беременных, чаще имеют низкий

для данного гестационного возраста вес, рождаются недоношенными, а матери во втором – третьем триместре беременности страдают пре-эклампсией и у них чаще диагностируется преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты [15; 18; 21]. Не следует пренебрегать сведениями об увеличении антенатальной гибели плодов до 90% на фоне плацентарной дисфункции, гипоксии и ацидоза плода при рвоте беременных, а так же рождении детей со сниженными интеллектуальными способностями [2; 7; 11]. В то же время другие авторы считают, что нет убедительных данных о различиях в состоянии детей, рожденных от матерей с рвотой беременных и рожденных от здоровых матерей [29; 30]. М.Ф. Arshad и соавт (2017) считают, что рвота у беременных может стать фактором риска развития диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний у детей [12].

Рвота беременных остается одним из наиболее распространенных и сложных осложнений ранних сроков беременности. Несмотря на значительный прогресс в понимании этиопатогенеза этого состояния, точные причины до сих пор остаются предметом обсуждений, и различные теории о его происхождении, включая гормональные изменения, иммунологические и психологические факторы, не дают однозначного ответа. Важно отметить, что в большинстве случаев рвота беременных является физиологическим явлением, но в 10% случаев она может привести к серьезным осложнениям, таким как дегидратация, кетоз, полиорганная недостаточность и другие тяжелые состояния, требующие госпитализации. Для успешного лечения рвоты беременных необходима ранняя диагностика и грамотная дифференциальная диагностика с другими заболеваниями, что позволит избежать ненужных осложнений. Современные подходы к лечению включают не только медикаментозные средства, но и немедикаментозные методы, а также мониторинг состояния женщины, с учетом клинических и лабораторных данных. Классификация и использование модифицированной шкалы PUQE способствует более точной оценке состояния пациенток и выбору адекватной терапии.

Раннее вмешательство и персонализированный подход к лечению могут предотвратить развитие тяжелых форм рвоты и снизить риск материнской заболеваемости и смертности. Однако для улучшения исходов требуется дальнейшее исследование в области диагностики и лечения, а также более тщательное изучение долгосрочных последствий для здоровья как матери, так и плода.

Использованная литература:

1. Балтаниязова Г., Расуль-Заде Ю. Тошнота и рвота беременных: Новые аспекты диагностики и лечения //Журнал вестник врача. – 2020. – Т. 1. – №. 4. – С. 151-155.;
2. Беженарь В. Ф., Иванова Л. А., Григорьев С. Г. Беременность «высокого риска» и перинатальные потери //Акушерство и гинекология. – 2020. – №. 3. – С. 42-47.;
3. Джаббаров Ю. К. и др. Hyperemesis gravidarum –это «цитокиновый шторм»? //Российский иммунологический журнал. – 2024. – Т. 27. – №. 4. – С. 865-870.;
4. Корбут И. А., Будюхина О. А. Рвота беременных-лечить нельзя игнорировать //Тезисы IX Общероссийского конференц-марафона «Перинатальная медицина: от прегравидарной подготовки к здоровому материнству и детству» и II Научно-практической конференции «Педиатрия XXI века: новые парадигмы в современных реалиях». – 2023. – С. 23-24.;
5. Маринкин И. О., Соколова Т. М., Киселева Т. В. [и др.] Рвота беременных // Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. 2018. № 7(155). С. 142-145
6. Мравян С. Р., Петрухин В. А. " Терапевтический нигилизм", патогенез и исходы рвоты беременных //РМЖ. Мать и дитя. – 2016. – №. 15. – С. 966-970.;
7. Недосейкина М. С. и др. Капиллярная гемангиома плаценты (клинический случай) //Вестник Витебского государственного медицинского университета. – 2024. – Т. 23. – №. 3. – С. 79-87.;
8. ЮЗБЕКОВА Л. А., ЮЗБЕКОВА А. А. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ: ПОНТИННЫЙ МИЕЛИНОЛИЗ КАК ОСЛОЖНЕНИЕ ТЯЖЕЛОЙ РВОТЫ БЕРЕМЕННЫХ. – Редакция журнала StatusPraesens КОНФЕРЕНЦИЯ: ОТТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ Санкт-Петербург, 15–16 ноября 2023 года Организаторы: Редакция журнала StatusPraesens.;
9. Adn A. A. A., Setyabudi M. T., Anggraheny H. D. THE RELATIONSHIP BETWEEN PHYSICAL ACTIVITY AND STRESS LEVEL WITH HYPEREMESIS GRAVIDARUM DEGREE AT TUGUREJO REGIONAL GENERAL HOSPITAL AND ROEMANI HOSPITAL SEMARANG //Proceedings of the International Conference of Community Health and Medical Sciences. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 24-33.;

10. Amelia Nan et al. Managing nausea and vomiting in pregnancy in a primary care setting. The Royal Australian College of General Practitioner, 2016 ; Committee on Practice Bulletins-Obstetrics. ACOG Practice Bulletin No.189: Nausea and Vomiting of pregnancy . *Obstet Gynecol* 2018; 131:e15. Reaffirmed 2020
11. American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG practice bulletin no. 189 Summary: nausea and vomiting of pregnancy. *Obstet Gynecol*, 2018, vol.131, no.1, pp.190–3. doi: 10.1097/AOG.0000000000002450;
12. Arshad M. F., Javed N., Bekhit M. Intractable hyperemesis gravidarum in a patient with type 1 diabetes. *BMJ Case Rep*, 2017. doi: 10.1136/bcr-2017-222403;
13. Kontonika S. M., Grammatikopoulou M. G., Th eodoridis X. et al. Evaluation of diet quality and hyperemesis gravidarum in pregnant women according to income. *Clin Nutr ESPEN*, 2018, vol. 24, pp. 174–175. doi: 10.1016/j.clnesp.2018.01.015;
14. Kleine I., Da Silva A., Ahmed W. et al. Hospital admission for hyperemesis gravidarum in women at increased risk of spontaneous preterm birth. *Birth*, 2017, vol. 44, no.4, pp. 384–389. doi: 10.1111/birt.12303;
15. Dean C., Bannigan K., O’Hara M. et al. Recurrence rates of hyperemesis gravidarum in pregnancy: a systematic review protocol. *JBISIRIR-2016-003271*
16. Deruelle P., Tranchant A. Whole-exome sequencing and hyperemesis gravidarum: Is there a role of hCG? //BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology. – 2023. – Т. 130. – №. 7.;
17. Dean C., Bannigan K., O’Hara M. et al. Recurrence rates of hyperemesis gravidarum in pregnancy: a systematic review protocol. *JBISIRIR-2016-003271*
18. Ioannidou P. et al. Predictive factors of Hyperemesis Gravidarum: A systematic review //European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology. – 2019. – Т. 238. – С. 178-187; Çetinkaya O. E. et al. Assessment of the Relationship between Vitamin D Deficiency and the Development of Hyperemesis Gravidarum //Middle Black Sea Journal of Health Science. – 2023. – Т. 9. – №. 3. – С. 520-52
19. Farshbaf-Khalili A. et al. Is hyperemesis gravidarum associated with transient hyperthyroidism? A systematic review and meta-analysis //Taiwanese Journal of Obstetrics and Gynecology. – 2023. – Т. 62. – №. 2. – С. 205-225
20. Gabra A. Complications of hyperemesis gravidarum; a disease of both mother and fetus, review article //Crit Care Obst Gynec. – 2018. – Т. 5. – №. 1. – С. 1
21. Juliana M., Sianipar I. M. G. A Systematic Review of Etiology and Treatment for Hyperemesis Gravidarum //The Indonesian Journal of General Medicine. – 2024. – Т. 1. – №. 7. – С. 56-71;
22. Elgathafi A. et al. Prevalence & Risk Factors of Anxiety and Depression among Cases of Hyperemesis Gravidarum //The Scientific Journal of University of Benghazi. – 2023. – Т. 36. – №. 1.; Ng Q. X.,
23. Lidya M., Sartika W. The Effectiveness of Educational Booklets for Pregnant Women with Hyperemesis Grafidarum on Blood Sugar Levels While in the Working Area of the Belimbing Padang Health Center //proceedinginternational. – 2023. – Т. 3. – С. 124-130
24. Мравян С. Р., Шугинин И. О., Коваленко Т. С. Энцефалопатия Вернике как осложнение тяжелой рвоты беременных //Российский вестник акушера-гинеколога. – 2018. – Т. 18. – №. 6. – С. 88-93.;
25. Мравян С. Р., Шугинин И. О., Коваленко Т. С. Энцефалопатия Вернике как осложнение тяжелой рвоты беременных //Российский вестник акушера-гинеколога. – 2018. – Т. 18. – №. 6. – С. 88-93.;
26. Matthews A., Haas D. M., O’Mathuna D. Pet et al. Interventions for nausea and vomiting in early pregnancy. *Cochrane Database Syst Rev*, 2015, vol.8, no.9. doi: 10.1002/14651858.CD007575.pub4
27. Morgan S. R., Long L., Johns J. Are early pregnancy complications more common in women with hyperemesis gravidarum? *J Obstet Gynaecol*, 2017, vol.37, no.3, pp. 355–357. doi: 10.1080/01443615.2016.1256955; Moberg et al. Placenta-associated adverse pregnancy outcomes in women experiencing mild or severe hyperemesis gravidarum – a systematic review and meta-analysis/*BMC Pregnancy and Childbirth* (2023) 23:375 <https://doi.org/10.1186/s12884-023-05691-6>
28. Şahin B., Cura Şahin G., Tinelli A. Anti-Mullerian hormone levels in spontaneous pregnancies with hyperemesis gravidarum //Journal of Obstetrics and Gynaecology. – 2022. – Т. 42. – №. 6. – С. 2255-2259
29. Tan A., Lowe S., Henry A. Nausea and vomiting of pregnancy: Effects on quality of life and day-to-day function. *Aust N Z J Obstet Gynaecol*, 2017. doi: 10.1111/ajo.12714
30. Tran T. T., Ahn J., Reau N. S. ACG clinical guideline: liver disease and pregnancy. *Am J Gastroenterol*, 2016, vol.111, no.2, pp.76–94. doi: 10.1038/ajg.2015.430
31. Yeh C. C., Tsui K. H., Wang P. H. Hyperemesis gravidarum. *J Chin Med Assoc*, 2017. doi: 10.1016/j.jcma.2017.09.001
32. Venkatanarayanan N., De Deyn MLZQ. A meta-analysis of the association between Helicobacter pylori (H. pylori) infection and hyperemesis gravidarum. *Helicobacter*, 2018, vol. 23, no.1. doi: 10.1111/hel.12455;
33. Vikanes A., Trovik J. Adverse Maternal and Birth Outcomes in Women Hospitalised due to Hyperemesis gravidarum. *Paediatr Perinat Epidemiol*, 2018, vol.32, no.1, pp.52–54. doi: 10.1111/ppe.12438
34. Sartika W. S. Characteristics of Gestational Trophoblastic Disease at Indonesian National Referral Hospitals: A Literature Review. – 2023
35. Zheng H., Wang Q., Chen F. Correlation between serum beta-human chorionic gonadotropin levels and thyroid metabolic function in pregnant women with hyperemesis gravidarum //Journal of Physiology Investigation. – 2023. – Т. 66. – №. 5. – С. 359-364.;

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 1

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 6, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000